

ERTAKLARNING BOLA TARBIYASIDAGI O‘RNI

Kamalova Sevara

*Qoraqalpog‘iston Respublikasi To‘rtko‘l tumani
18-son IDU maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi.*

“Ertaklar-yaxshilikka yetaklar” deydi dono xalqimiz. Bu so‘z zamirida to‘la haqiqat bor. Chunki ertaklar olamida faqat ezgu maqsadlar yotadi, unga bolalarni yomonlikka undovchi maqsadlar begona. Bola tarbiyasida ertaklarning o‘rni benihoya katta. Bola ertaklarning sehrli olamiga kirib borar ekan, undagi voqealarga befarq qarab o‘tmaydi. Balki, ertaklar bolalarni o‘z olamining sinoatlari bilan qiziqtirib qo‘yadi. Bolalarga ertak yoki hikoya o‘qib berilarkan, ular darrov qahramonlardagi salbiy yoki ijobiy hislatlarni payqashadi. Ularda ayrim qahramonlarga nisbatan cheksiz hurmat uyg‘onadi, salbiy fazilatga ega qahramonlarni esa yomon ko‘rib qolishadi. Bularning hammasi ertaklarning serqirra mahorat bilan yaratilganligidandir. Ertaklarda insonlarning eng pok va beg‘ubor tuyg‘ulari yoritib beriladi.

Ertaklar olamida shunday buyuk qobiliyat bor. Ertaklar bolalarni ezgu maqsadlar sari chorlaydi va ularni yetuk insoniy tuyg‘ular bilan tarbiyalaydi, yaxshiliklar sari undaydi. "Yoshlikda olingan bilim- toshga o‘yilgan naqshdir" degan ibratli so‘zga amal qilgan holda bolalarga yoshligidan ertaklar o‘qib berish kerak. Bolalarga yoshligidan ertaklarga mehr uyg‘ota olib ularga ertaklar olamining eshiklarini ochib berish orqali uning go‘zalliklari bilan tanishtirish biz pedagoglar uchun ham qarz ham farzdir. Chunki yosh farzandlarimizdan kelajakda buyuk olimlar chiqsa ajabmas.

Bolalarga ertak hikoyalar qanchalik ko‘p o‘qib berilsa, ularning nutqi ravon bo‘ladi, fikrlash doirasi kengayadi, safdoshlari bilan bemalol fikr almasha oladi. Shuningdek nutqidagi nuqsonlari yo‘qoladi. Vaholanki, ertaklarni o‘qirganlar qahramonlardan o‘rnak olishadi, o‘zlaridagi salbiy fazilatlarini yo‘qotib, ularning o‘rnini ijobiy fazilatlar bilan to‘ldirishga intilishadi. Bolalar toza qalbli va beg‘ubordirlar. Ularni qaysi yo‘lga boshlasang shu yo‘ldan ketishadi. Shunday ekan kelajakda teran fikrli, barkamol yoshlarni tarbiyalashda xalq og‘zaki ijodidan foydalanaylik.